

ERITMA HAQIDA TUSHUNCHA. ERITMA TURLARI

Xolmamatov Otabek Suyunovich

Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani

36-o'rta ta'lim maktabning kimyo fani o'qituvchisi

***Annotatsiya:** maqolada eritmalar va ularni turlari haqida ma'lumotlar berilgan bo'lib, eritma konsentratsiyasiga alohida to'xtalib o'tilgan.*

***Kalit so'zlar:** Eritmalar, gomogen moddalar, kimyoviy moddalar, konsentratsiya, suv erituvchi.*

Eritmalar — nisbiy miqdorlari keng oraliqda o'zgarishi mumkin bo'lgan 2. va undan ortiq komponent (tarkibiy qism)lardan tashkil topgan qattiq yoki suyuq gomogen sistemalar. Har qanday eritma erigan modda va erituvchidan iborat; undagi molekula yoki ionlar baravar tarqalgan bo'ladi. Eritmada erituvchi bilan erigan moddalarni bir-biridan farqlash zarur. Odatda, erituvchi sifatida sof holda ham, eritmada ham agregat holati o'zgarmagan modda olinadi. Mas, biror tuzning suvdagi eritmasidagi erituvchi suv. Agar 2 modda bir-birida eriguncha suyuq agregat holatda bo'lsa, eritmada miqdori ko'proq komponent erituvchi sifatida qabul qilinadi. Suv bilan spirt eritmasida bu moddalarning qaysi biri eritmada mo'lroq bo'lsa, shuni erituvchi deb olinadi. Eritma tarkibining bir xilligi ularni kimyoviy moddalarga yaqinlashtiradi. Ba'zi moddalar erituvchilarda eriganida issiqlik ajralishi yoki yutilishi ular orasida kimyoviy ta'sir mavjudligiga dalil bo'ladi. Eritma tarkibining o'zgarib turishi ularning kimyoviy birikmalardan farq

qilishini ko'rsatadi. Bundan tashqari, Eritma tarkibidagi alohida komponentlarning xossalari aniqlash mumkin, kimyoviy birikmalarda esa buni aniqlab bo'lmaydi. Eritma tarkibining o'zgarib turishi ularni mexanik aralashmalarga yaqinlashtirsa, tarkiblarining bir xilligi ulardan farqlantiradi. Shu bois ham Eritma mexanik aralashmalar bilan kimyoviy birikmalar oralig'idagi moddalar deb qabul qilinadi.

Eritmalar — nisbiy miqdorlari keng oraliqda o'zgarishi mumkin bo'lgan 2 va undan ortiq komponent (tarkibiy qism)lardan tashkil topgan qattiq yoki suyuq gomogen sistemalar. Eritmalarning asosiy belgisi – tarkibining o'zgarib turishi. O'ziga xos xususiyati –oddiy fizikaviy va kimyoviy usullar bilan tarkibiy qismlarga ajratish mumkin. Eritmalar :

- Gomogen aralashmalar
- O'zgaruvchan tarkibli moddalar

Eritma komponentlari: Erituvchi va erigan modda. Erish jarayoni :

- ✓ eriyotgan modda strukturasi erituvchi ta'sirida buzilishi;
- ✓ eruvchi va erituvchi zarrachalarining o'zaro ta'siri;
- ✓ eruvchi va erituvchi molekulalarining bir tekis taqsimlanishi.

Erishning fizikaviy nazariyasi. (Vant-Goff, Ostvald, Arrenius). Erish – bu diffuziya jarayoni, eritmalar – bir jinli aralashmalardir.

Erishning kimyoviy nazariyasi. (Mendeleyev, Kablukov, Kistyakovskiy). Erish – bu kimyoviy jarayon bo'lib, eruvchi moddaning suv bilan reaksiyaga kirishishidratasiya, eritmalar esa birikmalar - gidratlardir.

Erishning zamonaviy nazariyasi. Erish – fizik-kimyoviy jarayon, eritmalar esa, bir jinli tizim hisoblaniadi, eritmalar - erituvchi va ulardah hosil bo'lgan moddalar – gidratlardir.

Erishda kimyoviy ta'sirning belgilari. Issiqlik tasiri.

- Ekzotermik (H_2SO_4 , NaOH ning erishi);

- Endotermik (NH_4NO_3 , NaCl ning erishi).

Rang o'zgarishiga bog'liq belgilar:

- CuSO_4 ning oq kristallari (suvsizlantirilgan).
- $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ning ko'k kristallari, havorang eritma.

Eritma turlari.

To'yinmagan- ayni haroratdagi to'yingan eritmada erishi mumkin bo'lgan erigan modda massasidan kam miqdorda eruvchi tutuvchi eritma.

To'yingan – ayni haroratda eruvchi moddadan ortiqcha erita olmaydigan eritma.

O'ta to'yingan - to'yingan eritmada erigan moddaning massasidan ko'proq miqdorda modda erigan bo'lsa, o'ta to'yingan eritma de yiladi. O'ta to'yingan eritma asta-sekinlik bilan sovutish hisobiga hosil.

Eritma konsentrasiyasi

Suyultirilgan eritma – erigan modda miqdori eritmada juda oz bo'lsa.

Konsentrlangan eritmalar – erigan modda miqdori eritmada yetalicha yuqori bo'lsa.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. www.google.com
2. www.uz
3. www.refaratlar.uz
4. www.arxiv.uz